

Н.В. Чихирева¹

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ*

Ключевые слова: национальное богатство, новые представления, трансформация социально-экономической системы, природные ресурсы, человеческий потенциал, креативный потенциал.

Оценивая результаты изменений представлений о составе национального богатства под углом зрения процесса трансформации социально-экономической системы, необходимо учитывать следующие обстоятельства: необходимость адекватного отражения эффектов системных преобразований в экономике и обществе в развитии теории национального богатства; ключевую роль категории национального богатства в общей системе экономической теории (Уильямсон, 1996, С. 23-24).

Выделим в данном отношении предложение о включении в состав национального богатства различных форм проявления человеческого потенциала (Мамедов, 2017, С. 145-147). Данное предложение получило противоречивые оценки в научной литературе (Gindler, 2018, Pp. 65-67). Вместе с тем его реализация позволяет раскрыть вновь возникающие связи между теми или иными изменениями в составе национального богатства и ключевыми процессами преобразований в экономике и обществе, а также обеспечить качественно новую постановку и решение задачи структуризации национального богатства (Клейнер, 2019, С. 142-147; Bear, Ezell, 2020, Pp. 6-9²).

Появление различных форм человеческого потенциала среди элементов состава национального богатства преобразует его. При этом решающее значение для такого преобразования имеет качество человеческого потенциала. Стандартные компетенции, входящие в состав рабочей силы, обеспечат лишь репродукцию текущих состояний без их глубокого преобразования (Арутюнова, 2019, С. 51-52; Зубов, Иноземцев, 2015³). Для прорыва к качественно иным будущим состояниям экономики и общества востребованы высокоразвитые, уникальные компетенции, входящие в состав креативного потенциала (Маркс, 2001, С. 189-192; Стюарт, 2007,

¹ **Чихирева Наталья Викторовна**, аспирант Департамента экономической теории, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Россия (4mrsrnr@gmail.com).

***Цитирование:** Чихирева Н.В. (2022). Изменения в составе национального богатства в условиях трансформации социально-экономической системы // Вопросы политической экономии. № 2 (30). С. 124-132. DOI: 10.5281/zenodo.6881484 <https://zenodo.org/record/6881484>

² URL: <http://www.degreemills.com/preface-and-introduction-to-the-book.html> (дата обращения: 17.01.2021).

³ URL: <http://www.rbc.ru/opinions/economics/28/09/2015/560923639a79472a14442d47> (дата обращения: 19.12.2020).

С. 262-264). Под креативным потенциалом мы понимаем особую форму человеческого потенциала, ориентированную на создание инновационных эффектов, обеспечивающую прорывной характер будущих состояний экономики и общества (Арутюнова, 2019, С. 48-50; Клейнер, 2019, С. 345-348; Уильямсон, 1996, С. 268-273). Речь идет о встроенном в социально-экономическую систему совокупном потенциале ее постоянного самообновления, воплощающемся в прорывных идеях, качественно новых технологиях, организационных механизмах, компетенциях, институтах и др.

В условиях современных трансформаций социально-экономической системы креативный потенциал стал приоритетной формой человеческого потенциала, что отнюдь не умаляет достоинств рабочей силы. На каждом конкретном этапе эволюционного процесса для достижения необходимых результатов востребована некоторая особая комбинация рабочей силы и креативного потенциала, выход за пределы которой приведет к снижению эффективности движения от текущих состояний экономики и общества к их будущим состояниям (Бухвальд, Нестеров, 1999, С. 63-70; Ильенков, 1984, С. 218-221).

Осмысление опыта развития после глобальной рецессии 2008–2009 гг. привело к появлению понятия новой реальности, описывающего особый этап эволюционного процесса в экономике и обществе, соответствующий переходу порога меры в накоплении проблем, порожденных современными преобразованиями (Ермоленко, 2020, С. 130-133; Jacobs, Mazzucato, 2016). Специфические условия новой реальности предполагают расширенную генерацию креативного потенциала в целях последовательного разрешения накопленных проблем, препятствующих дальнейшим преобразованиям. В данных условиях креативный потенциал становится наиболее востребованным ресурсом развития, ценность которого постоянно возрастает. Соответственно, генерация данного потенциала, его эффективная капитализация и рациональное применение обуславливают успехи различных стран в глобальном конкурентном взаимодействии (Нуреев, Латов, 2016, С. 270-275).

Определим различия между креативным потенциалом и рабочей силой, используя категории политической экономии. Развитие человеческих компетенций в направлении от обычной рабочей силы к креативному потенциалу переходит через некоторый порог меры. По одну сторону от такого порога в рыночной экономике находится рабочая сила, включаемая в процесс общественного производства с помощью договора ее купли-продажи, по другую сторону – креативный потенциал, способный капитализироваться и стать субъектным капиталом, входящим в продуктивные капитальные комбинации. Капитализированный креативный потенциал приносит в такие комбинации уникальные идеи, подходы, организационные решения и др. Новое качество компетенций, их уникальность – вот что по существу отличает креативный потенциал от рабочей силы. Чтобы такое отличие закрепилось в хозяйственной практике, необходимо его общественное признание (Арутюнова, 2019), что обеспечивается с помощью статуса младшего партнера крупных корпораций (Эдвинссон, 2005. С. 138-142).

С учетом включения человеческого потенциала в состав национального богатства выделим в логической линии развития концептуальных представлений о национальном богатстве ряд этапов. На первом этапе происходило формирование базовых представлений о национальном богатстве в рамках общего процесса ста-

новления политической экономии как особого направления научных исследований (Смит, 1962. С. 97-99).

На этом этапе человек как творец национального богатства рассматривался не как элемент национального богатства, а как субъект, выдвигающий и реализующий цели, ради которых оно создается. С другой стороны, такое богатство создается посредством приложения собственных сил человека. Тем самым человек не только тесно связан с создаваемым и потребляемым им богатством, но и определенным образом, через свою силу труда, включен в него (Смит, 1962. С. 105-107).

Для второго этапа указанной выше логической линии характерны два взаимосвязанных процесса:

– конкретное воплощение исходных представлений о национальном богатстве в различных формах, соответствующих направлениям развития зрелой экономической теории;

– конкурентное взаимодействие указанных форм в едином теоретико-методологическом пространстве развития экономической теории (Маршалл, 1993. С. 261-264).

Выделим среди указанных выше форм марксистскую концепцию национального богатства. Исходный пункт такой концепции совпадает с исходным пунктом всего процесса исследования становления и развития капиталистического способа производства – речь идет о том, что богатство буржуазного общества представлено скоплением товаров (Маркс, 2001. С. 23-24, 26-32). На вопрос о том, как возникает такое богатство, К. Маркс дает ответ о том, что оно создается производительным трудом, рамки которого заданы движением капитала (Маркс, 2001. С. 188-192). Но границы материального производства, производительного труда, а также конкретный состав богатства буржуазного общества изменчивы и устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем развития капиталистического производства. Необходимо дальнейшее исследование движения капиталистического способа производства с учетом современных реалий.

Некоторый опыт такого исследования накоплен на третьем, современном этапе развития представлений о национальном богатстве в ходе эволюции экономической теории. Переплетение множества трансформационных процессов насыщает современную общественно-хозяйственную жизнь качественно новыми фактами, вызывающими к жизни потребность в преодолении ряда прежних представлений (Бузгалин, Колганов, 2016. С. 762-768).

Анализируя указанные факты, А. Арутюнова (Арутюнова, 2019. С. 48-52) раскрывает следующее противоречие процесса формирования креативного потенциала современной российской социально-экономической системы:

– с одной стороны, креативный потенциал данной системы играет ключевую роль в формировании ее конкурентных преимуществ, поскольку без него невозможно обеспечить потребности создания прорывных новшеств и, вместе с тем, преодолеть накопленное отставание от ведущих стран современного мира;

– с другой стороны, существующий в российской социально-экономической системе уровень оплаты труда людей, обладающих высокоразвитыми компетенциями, существенно ограничивает генерацию креативного потенциала и обеспечивает устойчивый отток его обладателей. Социально-экономическая система, обеспечивающая свои потребности за счет извлечения сырьевой ренты, формирует

объективные условия для суженной генерации своего креативного потенциала, а также условия для его отчуждения в пользу других систем, способных обеспечить его успешную капитализацию и дальнейший рост рыночной оценки.

Успешная генерация креативного потенциала в современной России предполагает системное преобразование всего комплекса сфер, входящих в состав социальной экономики: образования и науки, воспроизводства потенциала здоровья и культуры. Для эффективной интеграции обладателей современных уникальных компетенций в российскую социально-экономическую систему надо сформировать адекватный спрос на их потенциал со стороны субъектов бизнеса, государственных структур и организаций гражданского общества, а также обеспечить необходимые условия для капитализации этого потенциала.

Встает вопрос о том, какова количественная определенность включения в состав национального богатства указанной выше комбинации рабочей силы и креативного потенциала. Можно учесть в составе национального богатства результат капитализации человеческого потенциала – человеческий капитал, что создает возможность решения соответствующих прикладных задач. Однако такая капитализация, по существу, затрагивает лишь креативный потенциал, причем количественные оценки доли капитализированного креативного потенциала, или человеческого капитала, в составе национального богатства варьируют в пределах от 25 до 70%, что свидетельствует о невозможности использовать их в целях анализа и оценки национального богатства (Эдвинссон, 2005. С. 186-191; Ghemawat, 2011. Рр. 78-82). Применительно к количественной оценке рабочей силы правомерно использовать воспроизводственный подход, то есть оценивать стоимость ее воспроизводства в реальных условиях, с учетом достигнутых результатов трансформации социально-экономической системы.

Для развития представлений о новых компонентах национального богатства востребована научная позиция, сторонники которой определяют власть-собственность в качестве опорного отношения социально-экономической системы России (Нуреев, Латов, 2016. С. 232-245). Развивая ее ключевые положения, сформулируем вывод о том, что условия новой реальности создают потребность в преобразовании административного ресурса, типичного для системы, опирающейся на власть-собственность. Давление множества накопленных острых проблем обуславливает необходимость в наполнении административного ресурса теми возможностями, которыми обладает современный креативный потенциал. Прежнее силовое продавливание решений (Gindler, 2018. Рр. 23-25) уступает место гибким и насыщенным элементами нового знания проявлениям силы власти, в том числе:

- умению обеспечивать согласование общественных интересов в сложных, чреватых кризисом ситуациях;
- опоре на перспективные общественно-хозяйственные силы, обеспечивающие прорывное развитие;
- поддержке рациональных способов социального поведения и обеспечению их успешной диффузии и др. (Эдвинссон, 2005. С. 39-53; Ghemawat, 2011. Рр. 118-120).

В условиях концентрации сложных проблем, порожденных глубокими социально-экономическими преобразованиями, возвышается объективная потребность во включении всей совокупности природных ресурсов в состав национально-

го богатства. Данный вывод подтверждается результатами анализа многих данных, в том числе (Клейнер, 2019. С. 42-45; Jacobs, Mazzucato, 2016. Pp. 189-195):

- итогами оценки разрушения и запустения территорий Сибири и Дальнего Востока вследствие хищнического освоения природных ресурсов;
- результатами оценки эффектов накопления огромных масс промышленных и бытовых отходов вблизи крупных городов и др.

Не учитывая природные ресурсы в составе национального богатства, общество создает условия для утверждения заниженных, неадекватных оценок таких ресурсов, способствуя тем самым закреплению форм поведения, ориентированных на хищническое отношение к среде обитания (Jacobs, Mazzucato, 2016. Pp. 118-120). Включение природных ресурсов в состав национального богатства создает необходимую основу для создания организационных механизмов и институтов их полноценного воспроизводства (Уильямсон, 1996. С. 67-83). Соответственно, здесь востребованы количественные оценки соотношения между запасами природных ресурсов и запасами не утилизированных отходов их переработки, накопленными в обществе. В научной литературе присутствуют попытки примерно оценить такое соотношение (Логвиненко, Стровский, 2019), однако они недостаточны.

Представляется проблематичной дальнейшая ориентация социально-экономической системы России на извлечение, первичную переработку и вывоз энергетических ресурсов и сырья, поскольку она приведет к обострению внутренних противоречий национального воспроизводства и подмене реальных сдвигов имитационными (Bear, Ezell, 2020. Pp. 21-25⁴).

Границы, в которых природные ресурсы необходимо учитывать в составе национального богатства, заданы реальными потребностями экономики и общества. В состав национального богатства включаются только те природные ресурсы, которые на данном уровне развития общественного производства востребованы для обеспечения материальной жизни национального сообщества (Jacobs, Mazzucato, 2016. Pp. 178-180). Поэтому для оценки природных ресурсов, включаемых в состав национального богатства, востребован воспроизводственный подход, то есть определение реальных затрат на воссоздание запасов «природной кладовой» национальной экономики, которыми она располагает (Estimating National Wealth..., 1998).

Отметим, что благодаря инициативам Всемирного банка, в научной литературе появились расчеты структуры национального богатства, в которых сопоставляются между собой доли человеческого капитала и природных ресурсов. В случае ориентации экономик на научно-технологические результаты в структуре национального богатства закономерно доминирует человеческий капитал (75-80%), в случае ориентации на добычу и экспорт энергетических ресурсов и сырья доля человеческого капитала в национальном богатстве снижается до 50-55%, а доля природных ресурсов возрастает до 30-35% (Estimating National Wealth..., 1998). Отметим, что приведенные сопоставления весьма приблизительны.

Включение человеческого потенциала и природных ресурсов в состав национального богатства отвечает вызовам современного развития. Условия новой реальности предполагают последовательную ориентацию государственной политики на выдвигание и реализацию стратегических целей двоякого рода: во-первых, интенсивного развития человеческого потенциала и, прежде всего, опережающей

⁴ URL: <http://www.degreemills.com/preface-and-introduction-to-the-book.html> (дата обращения: 17.01.2021).

генерации креативного потенциала страны и его интеграции в ее социально-экономическую систему; во-вторых, перехода к полноценному воспроизводству природных ресурсов, защите среды обитания человеческого сообщества. Такая ориентация позволит обеспечить потребности количественного роста национального богатства и оптимизации его состава и структуры.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова А.Е. (2019). Функции сферы образования в современной социально-экономической системе // *Естественно-гуманитарные исследования*. № 25 (3). С. 48-56.

Бузгалин А.В., Колганов А.И. (2016). *Глобальный капитал: в 2 т. Т. 2.* М.: Леланд. – 862 с.

Бухвальд Е.М., Нестеров Л.И. (1999). *Национальное богатство // Путь в XXI век (стратегические проблемы и перспективы российской экономики) /* Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика. С. 145–178.

Ермоленко А.А. (2020). Феномен «глобализированного национализма» в контексте новой экономической реальности // *Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Экономика. Социология. Менеджмент»*. Т. 10. № 1. С. 130-141.

Зубов В.М., Иноземцев В.Л. (2015). *Экономика «чудес». Почему государственные компании так неэффективны?*

Ильенков Э.В. (1984). *Диалектическая логика.* М.: Политиздат. – 268 с.

Клейнер Г.Б. (2019). *Экономика экосистем: шаг в будущее // Экономическое возрождение России*. № 1 (59). С. 40-47.

Маркс К. (2001). *Капитал. Т. 1.* М.: Аст. – 565 с.

Маршалл А. (1993). *Принципы экономической науки. Т. 1 / Пер. с англ.* М.: Прогресс. – 310 с.

Мамедов О.Ю. (2017). *Экономика инклюзивной цивилизации // Terra eonomicus*. Том 15. № 3. С. 6-18.

Нуреев Р.М., Латов Ю.В. (2016). *Экономическая история России (опыт институционального анализа).* М.: КНОРУС. – 276 с.

Логвиненко О.А., Стровский В.Н. (2019). *Природные ресурсы с позиции учета в составе национального богатства // Известия Уральского государственного горного университета. Выпуск 2 (54).* С. 126–133.

Смит А. (1962). *Исследование о природе и причине богатства народов.* М.: СОЦЭКГИЗ. С. 97–112. – 692 с.

Стюарт Т. (2007). *Богатство от ума.* Минск: Парадокс. – 352 с.

Уильямсон О. (1996). *Экономические институты капитализма.* СПб.: Лениздат. – 702 с.

Эдвинссон Л. (2005). *Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях.* М.: ИНФРА-М. – 288 с.

Bear J., Ezell A. (2020). *Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas.*

Estimating National Wealth: Metodology and Results (1998). Washington. Table A1. P. 19.

Ghemawat P. (2011). *World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It*. Harvard Business Publishing. – 164 p.

Gindler G. (2018). The Russian Method of State Suicide // *The American Thinker*. P. 23-28.

Jacobs M., Mazzucato M. (2016). *Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth*. L.: Wiley-Blackwell. – 224 p.

Natalya V. Chikhireva¹

CHANGES TO THE COMPOSITION OF NATIONAL
WEALTH UNDER THE CONDITIONS
OF THE TRANSFORMATION
OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM*

Keywords: *national wealth, new ideas, transformation of the socio-economic system, natural resources, human potential, creative potential.*

REFERENCES

Arutyunova A.E. (2019) Funktsii sfery obrazovaniya v sovremennoy sotsial'no-ekonomicheskoy sisteme // Yestestvenno-gumanitarnyye issledovaniya. № 25 (3). Pp. 48-56. (In Russ.)

Bear J., Ezell A. (2020) Degree Mills: The Billion-Dollar Industry That Has Sold Over a Million Fake Diplomas.

Buchwald, E.M., Nesterov L.I. (1999). Natsional'noye bogatstvo // Put' v XXI vek (strategicheskiye problemy i perspektivy rossiyskoy ekonomiki) / Pod red. D.S. L'vova. M.: Ekonomika. Pp. 145-178. (In Russ.)

Buzgalin A.V., Kolganov A.I. (2016) Global'nyy kapital: in 2 v. V. 2. M.: Leland. – 862 p. (In Russ.)

Edvinsson L. (2005). Korporativnaya dolgota. Navigatsiya v ekonomike, osnovannoy na znaniyakh. M.: INFRA–M. – 288 p. (In Russ.)

Ermolenko A.A. (2020). Fenomen «globalizirovannogo natsionalizma» v kontekste novoy ekonomicheskoy real'nosti // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Ekonomika. Sotsiologiya. Menedzhment». V. 10. № 1. Pp. 130-141. (In Russ.)

Estimating National Wealth: Methodology and Results (1998) Washington: WB. Table A1. P. 19.

Ghemawat P. (2011) World 3.0: Global Prosperity and How to Achieve It. Harvard Business Publishing. – 164 p.

Gindler G. (2018) The Russian Method of State Suicide // The American Thinker. Pp. 23-28.

¹ **Natalya V. Chikhireva**, postgraduate student of the Department of economic theory, Financial university under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia (*4mrsrnn@gmail.com*)

* **JEL-codes:** A11, A12, A14, B49, B51.

Citation: Chikhireva N.V. (2022). Changes to the composition of national wealth under the conditions of the transformation of the socio-economic system. Problems in Political Economy, № 2 (30): 124-132.

DOI: 10.5281/zenodo.6881484 <https://zenodo.org/record/6881484>

- Ilyenkov E.V.* (1984). *Dialekticheskaya logika*. M.: Politizdat. – 268 p. (In Russ).
- Jacobs M., Mazzucato M.* (2016) *Rethinking Capitalism: Economics and Policy for Sustainable and Inclusive Growth*. L.: Wiley-Blackwell. – 224 p.
- Kleiner G.B.* (2019). *Ekonomika ekosistem: shag v budushcheye // Ekonomicheskoye vrozozhdeniye Rossii*. № 1 (59). Pp. 40-47. (In Russ).
- Logvinenko O.A., Strovskiy V.N.* (2019). *Prirodnyye resursy s pozitsii ucheta v sostave natsional'nogo bogatstva // Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo gornogo universiteta*. I. 2 (54). Pp. 126-133. (In Russ).
- Mamedov O.Yu.* (2017). *Ekonomika inklyuzivnoy tsivilizatsii // Terra economicus*. V. 15. № 3. Pp. 6-18. (In Russ).
- Marshall A.* (1993). *Printsiipy ekonomicheskoy nauki*. V. 1 / Per. s angl. M.: Progress. – 310 p. (In Russ).
- Marx K.* (2001). *Kapital*. V. 1. M.: Ast. – 565 p. (In Russ).
- Nureyev R.M., Latov Yu.V.* (2016). *Ekonomicheskaya istoriya Rossii (opyt institutsional'nogo analiza)*. M.: KNORUS. – 276 p. (In Russ).
- Smith A.* (1962). *Issledovaniye o prirode i prichine bogatstva narodov*. M.: SOTSEKGIZ. Pp. 97-112. – 692 p. (In Russ).
- Stewart T.* (2007). *Bogatstvo ot uma*. Minsk: Paradoks. – 352 p. (In Russ).
- Williamson O.* (1996). *Ekonomicheskiye instituty kapitalizma*. SPb.: Lenizdat. – 702 p. (In Russ).
- Zubov V.M., Inozemtsev V.L.* (2015). *Ekonomika «chudes»*. *Pochemu gosudarstvennyye kompanii tak neeffektivny?*